

ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Тешабоева Ш.М., Мирханова Н.Б.

Маргиланский техникум общественного здоровья имени

Абу Али ибн Сино

Республики Узбекистан, г. Маргилан

Аннотация

Беременность – естественный процесс для женского организма. Тем не менее, не каждый организм может самостоятельно адаптироваться к роли будущей мамы. В таком случае могут возникать различные [патологии беременности](#) - нарушения в работе эндокринной, центральной нервной и сосудистой систем организма во время физиологического процесса вынашивания ребенка.

Ключевые слова: Беременность, организм, центральной нервной и сосудистой систем организма, артериальной гипотензией, варикозным расширением вен, пороками сердца, бронхиальной астмой, пиелонефрит.

Беременность – естественный процесс для женского организма. Тем не менее, не каждый организм может самостоятельно адаптироваться к роли будущей мамы. В таком случае могут возникать различные [патологии беременности](#) - нарушения в работе эндокринной, центральной нервной и сосудистой систем организма во время физиологического процесса вынашивания ребенка. Наиболее распространенные патологии – токсикозы беременных, или гестозы. Токсикозы могут проявляться на разных сроках беременности. Каждый из них может нести серьезную опасность для здоровья и жизни матери и ребенка. В отделении патологии беременности мы проводим как амбулаторное, так и

стационарное лечение с целью сохранения беременности, уменьшения негативных факторов ее развития, улучшения самочувствия.

Существует «группа риска» при беременности – это женщины с гипертонической болезнью, артериальной гипотензией, варикозным расширением вен, пороками сердца, бронхиальной астмой, пиелонефритом, сахарным диабетом и рядом других хронических заболеваний различных систем и органов. Дополнительный фактор риска – возраст женщины. Беременность после 35 лет может сопровождаться осложнениями.

Большинство будущих мам в той или иной степени нуждаются в квалифицированной медицинской поддержке с первых недель беременности - для благополучного вынашивания и рождения здорового малыша. Важно отметить: если гинеколог рекомендует поддержку беременности в стационаре – не стоит пренебрегать данной рекомендацией. [Сохранение беременности в госпитальных условиях](#) – залог безопасности для вашей жизни и жизни малыша, ведь вы будете находиться под постоянным контролем компетентных специалистов, которые смогут оказать своевременную помощь.

[Ведение осложненной беременности](#), лечение патологий беременности – профильное направление акушерских отделений медицинских клиник «Мать и дитя». Каждая программа лечения создается индивидуально в результате взаимодействия высококвалифицированных специалистов различных областей медицины, при этом отвечает всем стандартам ведения беременности в России.

В зависимости от медицинской ситуации, над планом программы лечения могут одновременно работать: акушер-гинеколог, специалисты в области лабораторной, функциональной и пренатальной диагностики, эндокринолог, репродуктолог, генетик, гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, психотерапевт, нефролог, лейколог, хирург, онколог – те врачи, в компетенции которых находится медицинская помощь женщине и ребенку. Мы применяем

эффективные и безопасные методы диагностики, медикаментозной терапии, оперативного лечения беременных.

Отделения патологии беременности «Мать и дитя» включают стационары, оснащенные всем необходимым оборудованием для проведения постоянного мониторинга состояния мамы и ребенка, эффективного и безопасного лечения различных акушерских и экстрагенитальных патологий. Подготовка к [плановой операции кесарева сечения](#) также осуществляется в стационаре отделения патологии беременности.

Отделений патологии беременности «Мать и дитя» - это стационары, в которых проводится :

Диагностика и лечение нефропатии беременных

Диагностика и лечение патологий фетоплацентарной системы

Диагностика и лечение позднего токсикоза – ОПГ-гестоза: отеков, протеинурии, гипертензии беременных, гестозов различной степени тяжести.

- ✓ Диагностика и лечение преэклампсии и эклампсии беременных
- ✓ Диагностика и лечение раннего токсикоза, дерматоза беременных
- ✓ Преодоление угрозы прерывания беременности и преждевременных родов
- ✓ Профилактика токсикоза во время беременности
- ✓ Сохранение беременности в «Мать и дитя» возможно при:
- ✓ Заболеваниях желудочно-кишечного тракта
- ✓ Заболеваниях органов зрения
- ✓ Заболеваниях крови

Заболеваниях органов дыхания: бронхиальная астма, хронический бронхит, пневмония

Заболеваниях почек и мочевыделительной системы: пиелонефрит, гломерулонефрит, цистит

- ✓ Многоплодной беременности

- ✓ Наличии миомы матки
- ✓ Онкологических заболеваниях в анамнезе
- ✓ Опухолях яичников
- ✓ Патологиях околоплодной среды
- ✓ Привычном невынашивании
- ✓ Различных формах бактериально-вирусных инфекций
- ✓ Различных формах воспалительных заболеваний моче-половой системы
- ✓ Резус-конфликте крови

Сердечно-сосудистых заболеваниях: различные нарушения ритма сердца, врожденные и приобретенные пороки сердца, пролапс митрального клапана, гипертоническая болезнь

Синдроме задержки роста плода

Синдроме недостаточности плаценты

Фетоплацентарной недостаточности

Эндокринологических заболеваниях: патологии щитовидной железы, сахарный диабет

